

SANSONE PORGE AI GENITORI IL FAVO DI MIELE

BARBIERI GIOVAN FRANCESCO DETTO GUERCINO

(Cento 1591 - Bologna 1666)

INVENTARIO: 070

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa tela è documentata per la prima volta in collezione Borghese intorno al 1633, descritta in un inventario della quadreria del cardinale Scipione ritrovato da Sandro Corradini nel 1998 e datato da Stefano Pierguidi al 1633 circa (2014). Segnalato nel 1650 come opera autografa del Guercino da Iacomo Manilli, che però confuse *Sansone* con *Salomone*, il quadro fu erroneamente identificato da Adolfo Venturi (1893) con la tela con analogo soggetto citata nel 1658 nel libro dei conti del pittore, considerato invece da Paola della Pergola (1955) una replica di buona mano eseguita intorno agli anni Venti. La studiosa, infatti, tenendo conto della maniera giovanile riconoscibile nel quadro e non trovando nessuna traccia del dipinto nel registro delle spese, stilato a partire dal 1629, esclude sia che l'opera potesse essere una replica del quadro citato nel 1658, sia che fosse stato eseguito dopo il 1629.

Nel 1968 sir Denis Mahon, parlando della versione autografa di *Sansone che porta il favo di miele ai genitori* (Norfolk, Virginia, The Chrysler Museum), eseguita dall'artista centese per uno dei membri di casa Barberini, confermò quanto sostenuto da Paola della Pergola, assegnando il dipinto Borghese alla bottega del Guercino senza però riconoscervi alcun intervento dell'artista, ma soltanto una fattura "più morta e pedestre" rispetto al dipinto americano. Ribaltando completamente quanto sostenuto da Mahon, di recente Nicholas Turner (2017) ha pubblicato il dipinto come opera autografa nella monografia sull'artista, affermando che l'esecuzione veloce e affrettata di alcuni dettagli e la qualità dei materiali usati sono da interpretare in riferimento alla natura dell'opera, nata essenzialmente come 'bozzettone' della tela del Chrysler Museum.

Il soggetto rappresentato è tratto da un episodio biblico (Giudici, 14), in cui si narra che Sansone, di ritorno da un viaggio per andare a conoscere la futura sposa, trova per strada la carcassa di un leone, da lui ucciso all'andata, colonizzata nel frattempo da una moltitudine di api. Impadronitosi del favo di miele, l'eroe decide quindi di dividerlo con i genitori, senza però dirgli nulla sulla sua provenienza. La scena raffigurata ritrae il momento preciso in cui Sansone porge la metà del favo ai due anziani coniugi senza però che nessun'ape popoli il dipinto, a differenza della tela autografa dove, in alto vicino al muro, volano tre api, la cui disposizione è un chiaro rimando allo stemma dei Barberini.

Un quadro con lo stesso soggetto (San Francisco, M.H. de Young Memorial Museum) e una sua replica (Roma, coll. privata) sono stati pubblicati da Mahon nel 1968 (pp. 211-212, n. 101).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- J.A. Calvi, *Notizie della vita, e delle opere del Cavaliere Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento, celebre pittore*, Bologna 1808, p. 146;
- G. Atti, *Intorno alla Vita e alle Opere di Gian Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento*, Roma 1861, p. 140;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 202;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 60; Longhi 1928, p. 182;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 60;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 40;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 50, n. 80;
- N. Barbanti Grimaldi, *Il Guercino. Gian Francesco Barbieri 1591-1666*, Bologna 1957, p. 112;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461;
- N. Barbanti Grimaldi, in *Il Guercino. Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, p. 112;
- D. Mahon, in *Il Guercino. Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, p. 147;
- F. Vivian, *Guercino seen from the Archivio Barberini*, in "The Burlington Magazine", CXIII, 1971, p. 23;
- L. Salerno, *I dipinti del Guercino*, Roma 1988, p. 191, n. 110;
- Mahon, in *Il Guercino: Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 1991; Cento, Pinacoteca Civica, 1991; Cento, Santa Maria del Rosario, 1991; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1991-1992), a cura di D. Mahon, Bologna 1991, p. 186;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 292;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, n. 121;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese, in Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- S. Lucantoni, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 224, cat. n. 52;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28;
- S. Prasad, in *Guercino: stylistic evolution in focus*, catalogo della mostra (San Diego, Timken Museum of Art, 13 2006-2007), a cura di S. Prasad, San Diego 2006, p. 49, fig. 4;
- M. Minozzi, in *Capolavori da Cento a Roma*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 2011-2012), a cura di R. Vodret, F. Gozzi, Roma 2011, n. 21;
- N. Turner, *The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné*, Roma 2017, pp. 416-417, n. 142.1.

English version

SAMSON OFFERING HIS PARENTS A HONEYCOMB

BARBIERI GIOVAN FRANCESCO CALLED GUERCINO

(Cento 1591 - Bologna 1666)

INVENTORY: 070

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is documented in the Borghese Collection for the first time in 1633. It was described in an inventory of Cardinal Scipione's gallery of paintings, which was found by Sandro Corradini in 1998 and dated to roughly 1633 by Stefano Pierguidi (2014). In 1650, Iacomo Manilli attributed the work to Guercino, although he confused *Samson* with *Solomon*. Later, Adolfo Venturi (1893) mistakenly identified the canvas, confusing it with another of a similar subject cited in 1658 in the account book for the painter. For her part, Paola della Pergola (1955) deemed the work in question a well-executed replica from around the 1620s, taking into consideration both the youthful style of the painting and the fact that there is no trace of it in the expense record that was kept from 1629: she therefore excluded the possibility that the work could be a replica of the one cited in 1658 or that it could have been painted after 1629.

In 1968, Sir Denis Mahon concurred with Della Pergola, confirming that the version of *Samson Offering His Parents a Honeycomb* held at the Chrysler Museum in Norfolk, Virginia, was certainly made by Guercino, executed for one the members of the Barberini family. By contrast, he believed, the Borghese painting came from Guercino's workshop, with no recognisable traces of the hand of the master; it was rather a 'deader and duller' work compared to the one in Virginia.

Recently, however, Nicholas Turner (2017) has completely dissented from Mahon's view, fully attributing the canvas to Guercino in his monograph on the artist. Here he wrote that the rapid, hurried execution of some details and the quality of the materials used should be interpreted in reference to the nature of the work, which was essentially conceived as a 'great sketch' for the painting in the Chrysler Museum.

The subject of the painting is taken from an Old Testament episode (Judges 14). Samson returns from a journey which he made to meet his future wife. On the road he finds the carcass of a lion, which he killed on the way out; in the meantime, the carcass has been colonised by a swarm of bees. He takes the honeycomb and decides to share it with his parents, without telling them where it came from. The scene depicts the precise moment in which Samson gives half of the honeycomb to the elderly couple. No bees are represented in this version of the work; the *Samson* in Virginia, by contrast, shows three bees flying near the wall at the top of the scene: their formation clearly alludes to the Barberini coat of arms.

A painting with the same subject (San Francisco, M.H. de Young Memorial Museum), together with a replica of that work (Rome, private collection), was published by Mahon in 1968 (pp. 211-212, no. 101).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- J.A. Calvi, *Notizie della vita, e delle opere del Cavaliere Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento, celebre pittore*, Bologna 1808, p. 146;
- G. Atti, *Intorno alla Vita e alle Opere di Gian Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento*, Roma 1861, p. 140;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p.

202;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 60; Longhi 1928, p. 182;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 60;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 40;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 50, n. 80;
- N. Barbanti Grimaldi, *Il Guercino. Gian Francesco Barbieri 1591-1666*, Bologna 1957, p. 112;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 461;
- N. Barbanti Grimaldi, in *Il Guercino. Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, p. 112;
- D. Mahon, in *Il Guercino. Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, p. 147;
- F. Vivian, *Guercino seen from the Archivio Barberini*, in "The Burlington Magazine", CXIII, 1971, p. 23;
- L. Salerno, *I dipinti del Guercino*, Roma 1988, p. 191, n. 110;
- Mahon, in *Il Guercino: Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 1991; Cento, Pinacoteca Civica, 1991; Cento, Santa Maria del Rosario, 1991; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1991-1992), a cura di D. Mahon, Bologna 1991, p. 186;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 292;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, n. 121;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese, in Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- S. Lucantoni, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 224, cat. n. 52;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 28;
- S. Prasad, in *Guercino: stylistic evolution in focus*, catalogo della mostra (San Diego, Timken Museum of Art, 13 2006-2007), a cura di S. Prasad, San Diego 2006, p. 49, fig. 4;
- M. Minozzi, in *Capolavori da Cento a Roma*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 2011-2012), a cura di R. Vodret, F. Gozzi, Roma 2011, n. 21;
- N. Turner, *The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné*, Roma 2017, pp. 416-417, n. 142.1.

